

СТАРТАПЫ КАК ДРАЙВЕРЫ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

Кадыров Т.А.

старший научный сотрудник

Центр исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14901103>

Приватизация государственных активов — это ключевой процесс для экономической трансформации, который оказывает влияние на многие аспекты развития страны, включая бизнес-среду, конкурентоспособность отраслей и инновационный потенциал экономики. Приватизация открывает новые возможности для частного сектора, создавая условия для более гибкого управления и внедрения инноваций.

По результатам публичных торгов, организованных за последние три года профессиональными консультантами, зарубежным инвесторам реализованы 26 активов на 1,3 миллиарда долларов США.¹

В этом контексте стартапы играют важную роль как драйверы инновационных процессов, способствующие модернизации и эффективному функционированию приватизированных компаний.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 г., № УП-158 отмечено, о доведении доли негосударственного сектора в экономике до 85 процентов, уменьшение в 6 раз количества 2,3 тысячи предприятий, имеющих государственную долю.²

Приватизация государственных активов, как правило, сопровождается изменениями в управленческой структуре, бизнес-процессах и стратегическом подходе. Частные владельцы стремятся повысить эффективность работы приватизированных предприятий, сокращая избыточные расходы и внедряя более инновационные и гибкие методы управления. На этом фоне стартапы, обладающие передовыми технологиями и новыми подходами, становятся важными партнерами в процессе адаптации предприятий к новым условиям.

Часто крупные корпорации, приватизировавшие активы, сталкиваются с необходимостью внедрения новых решений для повышения конкурентоспособности. Это открывает перед стартапами уникальные возможности предложить свои продукты и услуги в таких областях, как автоматизация, цифровизация, искусственный интеллект, улучшение взаимодействия с клиентами, логистика и управление производственными процессами. Стартапы в области «умных» сетей и возобновляемых источников энергии могут предложить инновационные решения для модернизации, обеспечивая сокращение издержек и улучшение экологической устойчивости компании.

Приватизация часто приводит к созданию новых рыночных условий и открывает возможность для внедрения новых бизнес-моделей. Приватизированные предприятия становятся более конкурентоспособными и ориентированными на прибыль, что стимулирует потребность в инновациях для сохранения или увеличения доли на рынке. Именно стартапы, благодаря своей гибкости, скорости принятия решений и стремлению к риску, часто становятся основными драйверами таких изменений.

Стартапы могут предложить решения, которые существенно повышают эффективность работы компании и обеспечивают ей конкурентные преимущества. Часто они разрабатывают новые бизнес-модели, внедряют автоматизацию, улучшают клиентский сервис или предлагают инновационные продукты, которые позволяют приватизированным компаниям адаптироваться к рыночным условиям.

Приватизированные компании, стремясь расширить свою деятельность и повысить инновационную составляющую, нередко начинают инвестировать в стартапы. Это позволяет им не только получить доступ к новым технологиям, но и интегрировать инновационные идеи в свою

деятельность. В таких случаях стартапы могут становиться как объектами для инвестиций, так и партнерами в сфере совместной разработки новых продуктов.

Для приватизированных компаний стартапы представляют собой источник инноваций, который позволяет улучшить их производственные процессы, внедрить новые товары и услуги, а также расширить географию присутствия. Приватизированные компании могут также создавать венчурные капитальные фонды или ускорители стартапов, что способствует развитию новых технологий в своей отрасли и ускоряет вывод на рынок инновационных продуктов.

Стартапы играют ключевую роль как драйверы инноваций в процессе приватизации. Они способны не только предлагать новые технологии и решения, но и влиять на изменения в управлении и корпоративной культуре приватизированных предприятий. Стартапы становятся важными партнерами для частных компаний, предоставляя инновационные продукты и услуги, что способствует улучшению конкурентоспособности и повышению эффективности бизнеса. Приватизация открывает новые возможности для стартапов, позволяя им играть активную роль в модернизации и развитии экономики в условиях глобальной конкуренции.

Использованная литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по трансформации и ускорению процессов приватизации крупных предприятий с государственным участием» 19 апреля 2024 г., № ПП-163
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 г., № УП-158